

SEL TOSHQINLARI SHAKLLANISHINING ASOSIY OMILLARI

Pirnazarov Ravshan Topvoldiyevich

Geografiya fanlari nomzodi, dotsent, Farg‘ona davlat universiteti,
geografiya kafedrasida dotsent.

pirnazarov.73@mail.ru

Soliyeva Zuxraxon Iminjon qizi

Magistrant, Farg‘ona davlat universiteti, geografiya kafedrasida
2-kurs magistranti

soliyevazuhraxon04@gmail.com

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada sel toshqinlari, ularning tiplari, genezisi va ularni shakllanishining tabiiy geografik omillari bayon etilgan.

KALIT SO‘ZLAR: sel oqimi, toshqin, sel tiplari, sel “o‘chog‘i”, sellarning shakllanishi, intensiv yog‘inlar, genezis, relyef, litologik tuzilish, meteorologik omillar, ekspozitsiya, gidrografik obyektlar, antropogen bosim, sel toshqinlarining oqibatlari.

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассмотрены наводнения, их виды, генезис и природно-географические факторы их формирования.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: селевой поток, паводок, типы паводка, «очаг» паводка, формирование паводка, интенсивные осадки, генезис, рельеф, литологическая структура, метеорологические факторы, экспозиция, гидрографические объекты, антропогенная нагрузка, последствия паводка.

ABSTRACT

This article discusses floods, their types, genesis and natural geographic factors of their formation.

KEY WORDS: mudflow, flood, flood types, flood "center", flood formation, intense precipitation, genesis, relief, lithological structure, meteorological factors, exposure, hydrographic objects, anthropogenic load, flood consequences.

KIRISH

Yer sharida aholi sonining ortib borishi inson kam yashaydigan tog‘li hududlarda yangi aholi maskanlarining barpo etishni taqozo etadi. Bu esa o‘z navbatida tog‘li yerlarni o‘zlashtirishda katta qiyinchiliklar tug‘diruvchi sel toshqinlari to‘g‘risida yanada to‘liqroq va aniqroq ma‘lumotlarga ega bo‘lishni talab qiladi. Shu maqsadda sel toshqinlari, ularning tiplari, genezisi va ularni shakllanishining tabiiy geografik omillarini ko‘rib chiqish bugungi kunning eng dolzarb masalalaridan biridir.

Sel oqimi kutilmagan vaqtda sodir bo‘lishi, natijada aholi, ularning uy-joylari, mol-mulki va boshqa xalq xo‘jaligi obyektlariga katta talofat yetkazishi bilan xarakterlanadi. Bunday hodisalar tog‘ oldi va tog‘li hududlarda ko‘p takrorlanib turishi bilan ham e‘tiborga molik. Biroq, sel oqimlari va ularning genezisi unchalik chuqur o‘rganilmagan. Ko‘p hollarda sel oqimlari sodir bo‘lib o‘tgandan keyin, ular haqidagi ma‘lumotlar, yetkazilgan zarar va talofotlar haqidagi qisqa misralargina saqlanib qoladi. Ba‘zan sel oqimlarining kelib chiqish sabablari butunlay ochilmay qolishi ham mumkin.

Sel oqimlarining takrorlanishi so‘ngi yillarda bevosita tog‘ daryolari suv rejimining keskin o‘zgarishi, global iqlim isishi sharoitida daryolarning gidrologik rejimidagi o‘zgarishlarni bashorat qilishdagi xatoliklar hisobiga ham ortib bormoqda. Bu o‘z navbatida sel oqimlarining keltirib chiqaruvchi omillarni ilmiy asosda tahlil etish, ularning genezisini o‘rganish orqali xavfini kamaytirish choralarini ishlab chiqishni taqozo etadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Sel toshqinlari haqidagi ma‘lumotlar N.G.Mallitskiy (1929), L.A.Molchanov (1929), S.S.Ginko (1977), S.M.Fleyshman (1951), V.P.Pushkarenko (1984), A.M.Nikitin (1984), R.A.Nejixovskiy (1988), G.V.Jeleznyakov (1984), T.A.Negosyan (1984), Ye.Ye.Sicherov (1984), R.A.Nejixovskiy (1988), O‘zbekiston, xususan,

Farg'ona vodiysida kuzatilgan sel toshqinlari haqidagi ma'lumotlar esa G'.O.Mavlonov, M.Mamatqulov (1965), V.L.Shuls, R.Mashrapov (1969), I.Abdug'aniyev, R.Pirnazarov, O.Abdug'aniyev (2002) ishlarida yoritib berilgan. Sel toshqinlarini o'rganishning uslubiy asoslari G.N.Trofimov, A.Y.Isaqova, R.T.Pirnazarov (2009) larning "Sel toshqinlarini o'rganish" nomli uslubiy qo'llanmalarida batafsil yoritilgan [3].

NATIJALAR

Sel oqimi va toshqinlarning kelib chiqish sabablari ko'p hollarda noma'lum bo'ladi. Biroq, ularning keltirib chiqaruvchi omillar haqida umumiy holda fikr yuritish mumkin.

Sel oqimi toshli-loyqa, loyqa va oqiziqli tiplarga bo'linadi [3]. Ularni tiplarga ajratishda sel oqiziqklarining granulometrik tarkibi inobatga olinadi. Odatda, sel oqimining tiplarini aniqlash ularning kuchini baholashga imkon beradi. Sel oqimi qanchalik shiddatli bo'lsa uning yotqiziqklari tarkibidagi jinslarning hajmi va o'lchamlari ham shunchalik yirik, yoki aksincha yotqiziqklarning mayinligi, oqiziqklar hajmining ozligi sel oqimining kuchsizligidan darak beradi. Shu bilan birga sellarni tiplarga ajratish ularning genezisini aniqlashga ham asos bo'ladi. Masalan, tik yonbag'irlarga yoqqan intensiv yog'inlar asosan loyqa va tosh aralash oqimni hosil qiladi. Shuningdek, bunday oqim tarkibida daraxtlar ham uchraydi. Tekisliklarda hosil bo'lgan sel oqimlari esa asosan loyqa va mayin oqiziqklar aralashmasidan iborat bo'lib, ular unchalik kuchli bo'lmaydi. Demakki, sel oqimlarining kuchi albatta nishablikka bog'liq holda o'zgaradi. Shohimardon daryosi havzasida 1998 yil 6-7 iyul kunlari sodir bo'lgan sel toshqini bunga yaqqol misol bo'ladi.

Sel oqimlarining kelib chiqishi uchun avvalo ma'lum sharoit talab etiladi. Ularga hududning relyefi, litologik tuzilishi, o'simlik bilan qoplanganlik darajasi, meteorologik omillarga nisbatan hududning ekspozitsiyasi, hududdagi mavjud tabiiy va antropogen gidrografik obyektlar holati, gidrografik obyektlarga antropogen bosimning ta'sir darajasi va boshqalarni kiritish mumkin.

Ko'p jihatdan sel oqimi xarakterini hududning relyef tuzilishi belgilab beradi. Chunki, sel oqimining vayronkor kuchi aynan shu omil bilan bog'lanadi. Kuchli sel

oqimlari ko'p hollarda tog' va tog'oldi hududlarida shakllanadi. Bu holda sel o'choqlarining joylashgan o'rniga bog'liq holda ularning genezisini aniqlash juda qiyin bo'ladi. Chunki, odatda ularning "o'choq"lari ancha baland zonalarga to'g'ri keladi. O'zbekiston Milliy atlasida tog'li va tog' oldi hududlarida huddi shunday sel "o'choq"laridan 15 tasi qayd etilgan [4].

O'zbekiston Milliy atlasidagi O'zbekistonning sel xavfi mavjud hududlar ro'yxatiga respublikamizning 9 ta viloyatidagi 29 ta sel havzasi nomi kiritilgan. Bunday havzalar Jizzax va Samarqand viloyatlarida 5 tadan, Surxondaryo va Navoiy viloyatlarida 4 tadan, Qashqadaryo viloyatida 3 ta, Andijon, Farg'ona, Namangan va Toshkent viloyatlarida 2 tadanni tashkil etadi [4].

Litogen asos, aniqrog'i hududda tarqalgan tog' jinslarining holati sel oqimining xarakterini belgilaydi. Yuviluvchan jinslar sel oqimi tarkibida loyqa oqiziqalar miqdorini orttirish bilan birga surilma-ko'chki hodisalariga ham sabab bo'ladi. Shuningdek, mustahkamlanmagan toshlarning mavjudligi sel oqimlari tarkibidagi turli o'lchamlardagi qattiq materiallar(toshlar)ni ko'p bo'lishiga sabab bo'ladi. So'zimiz isboti tariqasida Ko'ksuv daryosi havzasida joylashgan Qurbonko'lga quyiladigan Oxunko'lda 1987 yil 17 iyulda, tunda yoqqan jala yomg'ir natijasida kuzatilgan sel oqimi tafsilotiga to'xtalib o'tamiz. Mazkur sel oqimi natijasida, ko'lning yuqori qismida 9570 m³ hajmga teng bo'lgan konus yoyilmasi hosil bo'lgan. Konus yoyilmasining asosiy qismini o'rtacha va nisbatan kichik o'lchamdagi tog' jinslari – shag'allar tashkil etadi. Biroq, sel oqimi 4×5×3 m o'lchamdagi ikkita ulkan xarsang toshlarni ham harakatga keltirgan va ular yoyilma ustida hozirgacha yaqqol ko'rinib turadi. Oxirgi raqamlar, ma'lum darajada, sel oqimining kuchi haqida tasavvur hosil qilishga imkon beradi [2].

Sel oqimlari yotqiziqalarining o'lchamlarini tahlil qilish orqali ularning oqim tezligi haqida ma'lumot olish mumkin. Quyidagi 1-jadvaldan sel oqimlarining tezligi bilan oqizib kelingan toshlarning o'rtacha o'lchami va og'irligi o'rtasidagi bog'liqlikni ko'rish mumkin [5].

1-jadval

Sel oqimlarining tezligi bilan oqizib kelingan toshlarning o'rtacha o'lchami

va og'irligining bog'liqligi (S.M.Fleyshman bo'yicha)

Oqimning o'rtacha tezligi, m/sek.	Toshning o'rtacha o'lchami, metr	Toshning og'irligi, kg
2,0	0,12	2,5
2,5	0,26	20
3,0	0,55	120
3,5	0,70	420
4,0	1,0	1 200
5,0	1,7	6 000
6,0	2,2	12 000

Yonbag'irlarning meteorologik omillarga nisbatan joylashuvi, ya'ni ekspozitsiyasi sel "o'choq"larini paydo bo'lishida eng muhim o'rin tutadi. Havo massalari yo'liga ro'para joylashgan ekspozitsiyada havodagi suv bug'lari kondensatsiyasi jadallashib, havo namga tez to'yinadi va intensiv yog'inlarga sabab bo'ladi. Bu esa jala yog'inlari bilan bog'liq sel oqimini shakllanishiga sabab bo'ladi. Yuqorida qayd etilgan O'zbekistondagi 15 ta yirik sel o'choqlari ham aynan ana shunday ekspozitsiyalarga to'g'ri keladi. Bunday hududlardan biri Qadamjoy (Qirg'iziston) posyolkasidan 1 km janubda, Oxna daryosining Shohimardon daryosiga quyilish qismida joylashgan. Bu yerda g'arbdan kelayotgan havo massalari tor daradan o'tib, Shohimardon daryosining o'ng qirg'og'idagi Qatrontov hosil qilgan berk vodiya kirib keladi. Kichik vodiya to'plangan havo massalari kuchli jala yog'inlarini keltirib chiqaradi. Bunday hodisani Shohimardon daryosi havzasiga kiruvchi Ko'ksuv, Dugoba daryolari hamda Mashalang vodiylarida ham kuzatish mumkin.

Sel oqimlarining vayronkor kuchini ortishiga hududda joylashgan tabiiy va antropogen gidrografik obyektlar juda katta ta'sir ko'rsatadi. Odatda tabiiy gidrografik obyektlar boshqarib bo'lmasligi bilan boshqalardan farq qiladi. Ular ta'sirida shakllanadigan sel oqimlari stixiyali xarakterga ega bo'lib, kutilmaganda ro'y beradigan suv toshqinlari bilan birga borishi bilan ajralib turadi. Bunday sel toshqinlariga 1912 yilning 27 iyulida Shohimardon daryosining Dugoba irmog'i

havzasidagi kichik muzlik ko'li, 1963 yil 7 iyundagi Issik to'g'onli ko'li (Olma-Ota, Qozog'iston), 1966 yilning 21 iyunida Isfayram daryosining Tegirmoch irmog'ida joylashgan Yashinko'l hamda 1998 yilning 7-8 iyul kunlari Shohimardon daryosining Oqsuv irmog'i havzasidagi Qora qoziq ko'llari to'g'onlarining o'pirilishidan hosil bo'lgan toshqinlarni misol qilish mumkin.

MUHOKAMA

Ayrim hollarda insonlar tomonidan daryo o'zanining o'zgartirilishi sel oqimi yetkazayotgan talofotni ortishiga olib keladi. Bunga Shohimardon havzasida ro'y bergan sel toshqini yaqqol misol bo'ladi. Bilamizki, Shohimardon qishlog'ining markazida Oqsuv va Ko'ksuv daryolarining qo'shilishidan Shohimardonsoy daryosi hosil bo'ladi. Qishloq markazida olib borilgan obodonlashtirish ishlarida har ikki daryo sun'iy o'zan bilan qishloqning ikki chetiga "surib" qishloqdan chiqish joyida qayta birlashtirildi. Havzada 1998 yilda ro'y bergan sel toshqinida Oqsuv va Ko'ksuv daryolari o'zlarining sun'iy o'zanlaridan chiqib, eski o'zanlari yo'nalishida tekislik ustidan oqib borib, ilgari qo'shilgan joylarida yana birlashib, yagona "o'zan"da oqqanligiga guvoh bo'ldik. Sel toshqini oqibatlarini bartaraf etish jarayonida Ko'ksuv daryosi yana eski o'zaniga qaytarildi. Biroq, Oqsuv daryosi hanuzgacha yangi sun'iy o'zanida oqishga "majbur" etilmoqda.

Tabiiy gidrologik obyektlardan farqli o'laroq insonlar tomonidan barpo etilgan sun'iy ko'llar, ya'ni suv omborlari boshqarib turilishi bilan xarakterlanadi. Suv omborlari ta'sirida ro'y beradigan sel toshqinlariga ularning seysmik mustahkam bo'lmagan hududlarda qurilishi, qurilishdagi hisoblash-o'lchash ishlarida yo'l qo'yilgan hatoliklar va boshqa omillar ta'sirida to'g'onlarining yorilishi, to'g'onlarni suv bosishi yoki boshqarish tizimidagi nosozliklar kabi bir qator omillar sabab bo'ladi. Ma'lumotlarga ko'ra 1980 yilgacha turli mamlakatlarda 1000 dan ortiq shunday halokatlar qayd etilib, ulardan 131 tasida suv ombori to'g'oni buzilib ketgan. Yoki 1955-1977 yillar oralig'ida 49 ta ulkan to'g'onlarning buzilishidan kelib chiqqan sel toshqinlarining 1 foizga yaqini shu muddat ichida qurilgan suv omborlari hissasiga to'g'ri keladi. Halokat sabablarining 40 foizi suv ombori asosidagi nosozliklar, 25 foizi suv chiqarish imkoniyatining yetishmasligi, 15 foizi qurilish ishlarining sifatsiz

bajarilganligi va 20 foizi noto'g'ri boshqaruv, zilzila, harbiy harakatlar va boshqa sabablarga to'g'ri keladi [1]. Ilmiy adabiyotlarda bunday hodisalarga doir juda ko'plab misollar keltirilgan. Xususan, 1963 yil 9 oktabrda Italiyaning Vayont daryosiga qurilgan to'g'onning o'pirilishi oqibatida 3000 ga yaqin kishi halok bo'lgan. 1961 yilda qurilgan mazkur gidroenergetik inshoot oradan ikki yil o'tib fojiali falokatni keltirib chiqardi: 90 metrli to'lqinlar 8-12 m/s tezlikda shiddat bilan aholi maskanlari ustiga yopirildi. Katta inshootning qulashiga bor-yo'g'i 7 minut vaqt ketdi. Mana shunday falokatlar 2005 yilda Pokistonda, 2007 yilda Vyetnamda, 2009 yilda Rossiyada sodir bo'ldi.

XULOSA

Wikipedia ma'lumotlariga ko'ra 2015 yil holatiga Yer sharining turli nuqtalarida balandligi 200 metrdan ortiq bo'lgan 53 ta ulkan to'g'onlar qurilgan. Ular dunyoning 22 ta davlatiga tegishli. Jumladan, Xitoyda 11 ta, AQSH, Turkiya, Shveysariya, Eronda 4 tadan, Kolumbiya va Meksikada 3 tadan, Braziliya, Kanada, Rossiya, Tojikiston va Hindistonda 2 tadan, qolgan 10 davlatda 1 tadan baland to'g'onlar mavjud. Masalaning eng xavfli jihati bu ulkan to'g'onlarni bitta daryo havzasida ketma-ket joylashganligidadir. Jumladan, Karun (Eron) daryosida 3 ta, Kolorado (AQSH) hamda Xitoyning Mekong va Yalunzyan daryolarida 2 tadan, qolgan daryo havzalarida 1 tadan baland to'g'onlar joylashgan. Bu esa shu daryo havzasida joylashgan aholi punktlariga jiddiy xavf tug'diradi.

Xulosa o'rnida aytishimiz mumkinki, sel oqimlari va toshqinlarning kelib chiqishida hududning tabiiy sharoiti muhim o'rin tutadi, biroq antropogen omillar halokatlarning oqibatlarini yanada ayanchli bo'lishiga olib keladi.

REFERENCES

1. Водохранилища, чрезвычайные ситуации и проблемы устойчивости. Сборник трудов. Ташкент, 2004. -228 с.
2. Пирназаров Р.Т., Хикматов Ф.Х, Тўғонли кўлларнинг гидрометеорологик режими ва улар хавфини камайтириш масалалари (Қурбонқўл мисолида). –Т.: “Fan va texnologiya”, 2013. -176 б.

3. Трофимов Г.Н., Исакова А.Я., Пирназаров Р.Т. Сел тошқинларини ўрганиш. Услубий қўлланма. – Тошкент: Университет, 2009. – 44 б.
4. O'zbekiston Milliy Atlasi. I-jild. –Toshkent, 2020. –В.168.
5. Флейшман С.М. Селевые потоки. М.: Изд-во Географической литературы, 1951. -96 с.
6. Topvoldievich P. R., Ugli M. I. I. Hydrological Description of Some Small Mountain Rivers in the Fergana Valley //JournalNX. – Т. 6. – №. 12. – С. 264-267.
7. Fazliddinovich K. B., Topvoldievich P. R. Calculation of the outbreak discharges through a closure channel with trapezoid shape of cross-section //European science review. – 2018. – №. 7-8. – С. 51-53.
8. Пирназаров Р. Т., Собиров Т. С. Ў. ИҚЛИМ ЎЗГАРИШ ШАРОИТИДА СУВГА БЎЛГАН ТАЛАБЧАНЛИКНИНГ ОРТИШИ ВА УНИНГ ЕЧИМЛАРИ //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. 5. – С. 404-408.
9. Хикматов Б. Ф., Пирназаров Р. Т. ОЦЕНКА ПОСТУПЛЕНИЯ ТВЕРДОГО МАТЕРИАЛА В ЧАШУ ОЗЕРА КУРБАНКУЛЬ И АНАЛИЗ ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ //ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ, ВОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ И ГЕОЭКОЛОГИИ. – 2020. – С. 153-156.
10. Пирназаров Р. Т. Ҳикматов ФҲ Тўғонли кўлларнинг гидрометеорологик режими ва улар хавфини камайтириш масалалари //Тошкент: Fan va texnologiya. – 2013. – Т. 176.
11. Fazliddin, X., Perdebayevich, A. D., Yembergenovich, A. B., & Topvoldiyevich, P. R. GIDROLOGIYAGA KIRISH. *Toshkent–2017*.
12. Пирназаров Р. Т. ТЎҒОНЛИ КЎЛЛАРНИНГ ТЎҒОНИНИ БУЗИБ ЎТИШ МЕЗОНЛАРИ ВА ХУСУСИЙ БЕЛГИЛАРИГА КЎРА ТАСНИФЛАШ //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. 10. – С. 127-135.
13. Пирназаров Р. Т., Солиева З. И. К. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С КРУПНЫМИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИМИ СООРУЖЕНИЯМИ, И ИХ ПРИЧИНЫ //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. 10. – С. 162-169.

14. Пирназаров Р. Т., Дилафруз Т. К. М. КЎКСУВ ДАРЁСИ ҲАВЗАСИНИНГ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИК ШАРОИТИ //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. 10. – С. 110-118.

15. Равшан Топволдиевич Пирназаров, Дилафруз Тожимухаммад Кизи Махмудова ТОҒ ДАРЁЛАРИДА ЁМҒИР СУВЛАРИ ҲИСОБИГА ҲОСИЛ БЎЛГАН ТОШҚИН ДАВРИДАГИ МАКСИМАЛ СУВ САРФИНИ ҲИСОБЛАШ // Academic research in educational sciences. 2022. №10. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/to-daryolarida-yom-ir-suvlari-isobiga-osil-b-lgan-tosh-in-davridagi-maksimal-suv-sarfini-isoblash> (дата обращения: 19.02.2023).

16. Пирназаров Р. Т., Журакузиева М. Б. К. ГЕОГРАФИЯ КРУПНЫХ ПЛОТИН //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. 10. – С. 144-152.

17. Пирназаров Р. Т. и др. ЎРТА ОСИЁДАГИ ТРАНСЧЕГАРАВИЙ ДАРЁЛАРНИНГ СУВ РЕСУРСЛАРИДАН ҲАМКОРЛИҚДА ФОЙДАЛАНИШ МАСАЛАЛАРИ //O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 954-961.

18. Pirnazarov R., Topvoldiyeva M., Kenjayeva O. USE OF GRAPHIC ORGANIZERS IN THE LESSON PROCESS //Конференции. – 2021.